

Abdullayeva Farangiz Abdusaid qizi, Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi

TAFU Pedagogika fakulteti

Pedagogika-psixologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

TAFU Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

[E-mail: qurbanovasurayyo5@gmail.com](mailto:qurbanovasurayyo5@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada bilish jarayonlarining, xususan, idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur kabi funksiyalarining eksperimental psixodiagnostikasi yoritiladi. Ularni o'lchash va baholash uchun qo'llaniladigan psixometrik va tajriba metodlari, diagnostika mezonlari va tadqiqot natijalari asosida tahlillar keltiriladi.

Tayanch tushunchalar: bilish jarayonlari, eksperimental psixodiagnostika, psixometrik testlar, kognitiv rivojlanish, psixologik baholash.

Аннотация. В статье освещается экспериментальная психодиагностика познавательных процессов, в частности, таких функций, как восприятие, внимание, память, мышление и воображение. Приводятся анализы, основанные на психометрических и экспериментальных методах, диагностических критериях и результатах исследований, используемых для их измерения и оценки.

Ключевые понятия: познавательные процессы, экспериментальная психодиагностика, психометрические тесты, когнитивное развитие, психологическая оценка.

Abstract. The article covers the experimental psychodiagnostics of cognitive processes, in particular, such functions as perception, attention, memory, thinking, and imagination. Analyses are presented based on the psychometric and experimental methods used for their measurement and assessment, diagnostic criteria, and research results.

Key concepts: cognitive processes, experimental psychodiagnostics, psychometric tests, cognitive development, psychological assessment.

Kirish.

Inson psixikasining asosiy komponentlaridan biri bu bilish jarayonlaridir. Bilish jarayonlari orqali inson tashqi olamni idrok etadi, axborotni qayta ishlaydi, uni xotirada saqlaydi va kelajakdagi faoliyatida undan foydalanadi. Ushbu jarayonlar orasida idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur kabi psixik funksiyalar eng muhimlaridan hisoblanadi. Ular inson shaxsining rivojlanishi, o'zini anglash darajasi, atrof-muhit bilan aloqasi hamda jamiyatdagi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologiya fani rivojlanib borgani sari bu jarayonlarni o'lchash, tahlil qilish va baholash ehtiyoji ortib bormoqda. Ayniqsa, zamonaviy jamiyatda ta'lim, sog'liqni saqlash va kasb tanlash sohalarida insonning kognitiv salohiyatini aniqlash dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu bois bilish jarayonlarini eksperimental psixodiagnostika asosida o'rganish va baholash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism.

Ekspirimental psixodiagnostika – bu insonning bilish faoliyatini ilmiy asoslangan testlar, metodikalar va tajribalar orqali tekshirish tizimidir. Ushbu yondashuv orqali psixik funksiyalarni aniqlash, ularning darajasi va o‘ziga xos xususiyatlarini baholash, shuningdek, individual farqlarni o‘rganish mumkin. Diqqatni o‘lchashda Shulte jadvallari, Kraepelin testlari va Stroop testidan foydalaniladi. Bu testlar orqali insonning e‘tibor tezligi, barqarorligi, chalg‘uvchanligi va refleks nazorati aniqlanadi. Idrokni baholashda esa Rey-Osterriethning murakkab figura testi, Gottschaldt figural testi va Raven matritsalarini qo‘llaniladi. Ushbu usullar orqali idrokning aniqligi, tuzilmalarning butunlikda qabul qilinishi va vizual tafakkur darajasi aniqlanadi.

Xotirani o‘lchashda A.R. Luriyaning “o‘n so‘zli testi” keng qo‘llaniladi. Bu testda sub‘ektga bir nechta so‘zlar ro‘yxati eshittiriladi va ularni eslab qolish va eslatish darajasi baholanadi. Bundan tashqari, Wechsler xotira shkalasi, assotsiativ eslash va raqamlar ketma-ketligini tiklash kabi usullar ham mavjud. Tafakkur diagnostikasida mantiqiy fikrlash testlari, analogiyalar, syllogizmga asoslangan topshiriqlar qo‘llaniladi. Bunda insonning sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlay olishi, tushunchalar bilan ishlashi va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmalari o‘rganiladi. Tasavvur esa ko‘proq proyektiv metodlar yordamida baholanadi. Jumladan, Thematic Apperception Test (TAT), yarim chizilgan rasmni to‘ldirish va ijodiy topshiriqlar orqali insonning obrazli fikrlashi, fantaziyasi va emotsional ifodasi o‘lchanadi.

O‘zbekiston sharoitida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, yuqori diqqat darajasiga ega bo‘lgan o‘quvchilar xotira testlarida ham yuqori natija ko‘rsatgan. Shu bilan birga, ijodiy tasavvuri yuqori bo‘lgan ishtirokchilar tafakkur testlarida ham yuqori darajadagi mantiqiy xulosalar chiqara olgan. Ekspirimentda 90 nafar o‘quvchi (9–11-sinflar) va 45 nafar universitet talabalari ishtirok etdi. Ularga turli psixodiagnostik testlar qo‘llanildi: Shulte jadval (diqqat), “10 so‘z” testi (xotira), Raven testi (idrok), tafakkur uchun analogiyalar va tasavvur uchun ijodiy hikoya yozish. Olingan natijalar statistik jihatdan tahlil qilinib, korelyatsion bog‘liqlik aniqlangan.

Statistik tahlil natijalariga ko‘ra, diqqat va xotira o‘rtasidagi bog‘liqlik $r=0,68$, tafakkur va tasavvur o‘rtasidagi bog‘liqlik esa $r=0,59$ ko‘rsatkich bilan ifodalandi. Bu esa shuni anglatadiki, bilish jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog‘langan va ular kompleks tarzda baholanganida to‘liqroq psixologik tasavvur hosil qilish mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy faol va akademik jihatdan muvaffaqiyatli shaxslar ko‘pincha yuqori kognitiv ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishi aniqlandi. Bu esa bilish jarayonlarining inson muvaffaqiyati va adaptatsiyasida hal qiluvchi rol o‘ynashini tasdiqlaydi.

Bilish jarayonlarini o‘rganishda eksperimental yondashuvning afzalliklari shundaki, u shaxsning real va tabiiy holatidagi psixik faoliyatini baholash imkonini beradi. Bu metodlar yordamida nafaqat psixologik holat aniqlanadi, balki ularni rivojlantirish uchun individual tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Xususan, ta‘lim tizimida o‘quvchilarning bilim olishga tayyorligini aniqlash, intellektual rivojlanish darajasini baholash va o‘quv dasturlarini shunga moslashtirish imkoniyati yaratiladi. Tibbiyot va klinik psixologiyada esa kognitiv buzilishlarni aniqlash va psixokorreksion chora-tadbirlarni belgilashda bu metodlarning ahamiyati beqiyosdir.

Xulosa.

Bilish jarayonlarini eksperimental psixodiagnostikasi insonning psixik salohiyatini chuqur tahlil qilish, individual va guruh farqlarni aniqlash, psixologik yondashuvlarni optimallashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu boradagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy izlanishlar davom ettirilishi, mavjud test va metodikalarni lokalizatsiya qilish, milliy sharoitga moslashtirish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo‘rayev, M. (2020). Psixologiya asoslari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Qodirova, M., & Saidova, Z. (2019). Mehnat psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nashriyoti.

3. Nosirov, A. (2021). Kasbiy faoliyat psixologiyasi. Toshkent: O‘zR FA Psixologiya instituti nashriyoti.
4. Karimova, R. (2017). Pedagogik va ijtimoiy psixologiya. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Fayzullayev, D. (2021). Tashkilot psixologiyasi va menejment. Toshkent: “Iqtisod-moliya” nashriyoti.